

СОВРЕМЕННЫЙ СЕВООБОРОТ СВЕТЛО-СЕРОЗЕМНЫХ ПОЧВ

Искандар Буриев

Каршинского инженерно-экономического института г. Карши Узбекистан

Аннотация. В статье автор приводит обоснование необходимости проведения севооборота в светло-сероземных почвах от различных доз минеральных удобрений после люцерны, сорго и джугара. Также обосновывает то, что несмотря на сокращение площадей хлопчатника дальнейший рост производства хлопка возможен только путём повышения его урожайности с единицы площади. В связи с этим, изыскание и разработка путей, обеспечивающих получение высокого урожая хлопка с сохранением и дальнейшим повышением плодородия почвы является актуальным и имеет большое теоретическое и практическое значение.

Ключевые слова. Хлопководство, поливные, плодородные земли, площадь, почва, урожайность, севооборот.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11050042>

Введение

Хлопководство является главной отраслей сельскохозяйственного производства Кашкадарьинской области, где валовой сбор хлопка-сырца достиг высокого уровня и составляет 450 тыс. тонн ежегодно. В последние годы с целью улучшения жизненного уровня населения выделяется поливные, плодородные земли, как приусадебные участки для огородов и строительства индивидуальных жилых домов. В условиях орошаемого земледелия Кашкадарьинской области теперь возделываются зерновые и другие продовольственные культуры, необходимые для населения Республики. Сокращение же хлопковых плантаций не должно привести к снижению производства. Известно, что длительная монокультура хлопчатника ощутимо отрицательно сказалась на плодородии староорошаемых земель и привела к значительному нарастанию количества инфекции вертициллёзного вилта в почве. В результате еще низкой остаётся отдача каждого поливного гектара. Так, согласно многолетним данным, урожайность хлопчатника по области не превышает 26-28 ц/га. Следовательно, несмотря на сокращение площадей хлопчатника дальнейший рост производства хлопка возможен только путём повышения его урожайности с единицы площади. Повышение же урожайности находится в прямой зависимости от уровня плодородия почвы. Орошаемые почвы области в основном представлены светлыми серозёмами и они способны давать высокую отдачу при условии ведения системы земледелия на научной основе. В условиях орошаемых районов хлопководства в повышении плодородия почв и урожайности немаловажное значение имеет комплексное действие на хлопчатник удобрений, севооборотов и других приемов агротехники. Данные Многолетних исследований УзПИТИ Научно-исследовательского института филиал Кашкадарьинской области. Полученные в разных почвенно-климатических условиях показывают, что при рациональном сочетании комплекса агротехнических приемов в системе севооборота обеспечивается прогрессивное повышение урожайности хлопчатника. Об этом хорошо свидетельствуют материалы многолетнего опыта по изучению производительной способности почвы при бессменной культуре хлопчатника и в севообороте, который с 2010 г. проводится на территории Кашкадарьинского филиала УзПИТИ. В этом многолетнем стационарном полевом опыте, прошедшем и 2020 году 6 полных ротаций изучаемого севооборота установлено, что по мере отдаления от года закладки опыта урожайность бессменной культуры хлопчатника снижается, особенно на неудобренном фоне. В то же время, на делянке севооборота на

фоне ежегодного внесения удобрений урожайность хлопчатника повышается от ротации к ротации. Эти материалы, полученные в условиях светлых сероземов по научной ценности являются принципиально уникальными. Они свидетельствуют о высокой производительной способности этих почв. Метод. В связи с этим, изыскание и разработка путей, обеспечивающих получение высокого урожая хлопка с сохранением и дальнейшим повышением плодородия почвы является актуальным и имеет большое теоретическое и практическое значение. Кашкадарьинском филиале Узбекского научно-исследовательского института хлопководства. В работе впервые обобщены теоретические и практические материалы по улучшению плодородия, показана производительная способность светлых сероземов, их влияние на продуктивность хлопчатника при бессменной культуре и севообороте. Исследовано плодородие различных горизонтов почв с целью улучшения производительности, нижних корнеобитаемых слоев почв. Изучено гумусное состояние светлых сероземов при монокультуре и в севообороте. Рассмотрены изменения питательного режима и гумусного состояния почв после люцерны и сорго. Впервые установлены особенности роста, развития и урожайности хлопчатника в зависимости от условий азотного питания и фона предшественников. Выявлена эффективность севооборотов в условиях светлых сероземов и использование удобрений на посевах хлопчатника после люцерны и сорго.

Метод

Разработаны способы применения удобрений в зависимости от схемы размещения растений и условий возделывания хлопчатника и водного режима светлых серозёмов. Установлена вилоустойчивость районированных и новых сортов хлопчатника, показаны значения различных факторов на повышения вилоустойчивости.

1.Обоснование изменения гумусного состояния светлых серозёмов при монокультуре и в севообороте.

2.Изменение гумусного состояния и питательного режима почв в зависимости от предшественников хлопчатника.

3.Особенности изменения производительной способности различных генетических горизонтов светлых сероземов и пути дальнейшего улучшения плодородия подпахотных слоев почвы.

4.Характер формирования продуктивности хлопчатника в зависимости от производительной способности светлых серозёмов при монокультуре и в севообороте.

5.Обоснавание формирования растения и продуктивности хлопчатника после распашки основных предшественников.

6.Выявление оптимальных доз и состояний минеральных удобрений под хлопчатник, а также эффективное использование их при дифференцированной глубине вспашки в севообороте.

7.Изменение продуктивности хлопчатника в зависимости от схемы размещения растений, способа возделывания и уровня минерального питания и водного режима.

8.Комплекс почвенно-экологических мероприятий, повышающих устойчивости растений против вертицеллёзного вилта и изменение качества волокна различных сортов хлопчатника.

Результат

На основе результатов многолетних исследований разработаны и рекомендованы производству схемы хлопковых севооборотов, включающих не только люцерну, но и зерновых культуры, таких как кукуруза и сорго (джугара).Эффективность этих севооборотов проверена в течение нескольких ротаций. Установлены улучшения плодородия почвы для хлопчатника после распашки различных предшественников. В связи

с различными предшественниками изучены и некоторые физические свойства и питательный режим почв и разработаны рекомендации по использованию минеральных удобрений. В повышении плодородия урожайности хлопчатника практически важное значение имеют результаты многолетних исследований комплексного действия и севооборотов. При этом обеспечивается сохранение и рациональное использование почвенного гумуса. Гумус-сложный динамический комплекс органических соединений, образующихся при разложении и гумификации органических остатков растений. Далее он отмечает, что все углероды, содержащиеся вещества почвы объединяются под общим названием- органическое вещество почвы, в состав их входит как неразложившиеся растительные остатки, ткани животных, клетки микроорганизмов, так и продукты их разложения. Как правило различают гумифицированную и негумифицированную часть органических веществ почвы. Гумус является гумифицированной частью органического вещества, которая в природных условиях состоит в основном из гуминовых и фульвокислот. В условиях орошаемого земледелия большое внимание заслуживает количественное содержание гумуса в почвах. Многочисленными исследованиями доказано, что снижение его в почве приводит к ухудшению ее структуры, активности биологических процессов, нарушению оптимальных условий водного и воздушного режимов, уменьшению количества питательных элементов, а также ухудшению окислительно-восстановительных процессов и физических свойств почв. Интенсивное снижение гумуса при монокультуре без удобрений происходит из-за высокой температуры в сочетании с оптимальной влажностью почвы, создаваемая орошением и обработкой поля. При этом активизируются микробиологическая деятельность и усиливаются минерализационные процессы. Внесение удобрений при монокультуре хлопчатника способствуют интенсивному накоплению биомассы растений. Это в свою очередь приводит к значительному попаданию в почву органических веществ, в виде опавших листьев и корневых остатков, которые затем подвергаются разложению микроорганизмами. Пополнение почвы органическим веществом в хлопководстве происходит главным образом, за счёт предшественников в севообороте. Важнейшими из них является посевы люцерны, бобовых и зерновых культур. Севообороты по схеме 3:7 и 1:2:7 позволяют накопить достаточное количества органического вещества. Внесение же промышленных удобрений способствует обеспечению почв минеральными веществами. Следовательно, создание высокого плодородия почв вызывает необходимость сочетания оптимальных, взаимодополняющих способов воздействия на почву, которые могут создать благоприятные условия для удовлетворения потребности растений. Таким образом, рациональный севооборот и минеральные удобрения дополняя друг-друга, повышают плодородие почвы и тем самым, обеспечивают увеличение урожайности хлопчатника. Особое значение это приобретает в настоящее время, в период интенсивного земледелия, когда необходимо получать максимальные урожаи. В монокультуре без внесения удобрений обнаружена очень малое количество углерода гуминовых кислот и много в фульвокислотах. Можно сказать, что активность микробиологических процессов приведёт при этом и почти полному разложению гумуса. Использование минеральных удобрений изменяет и сдерживает этот процесс и приводит к увеличению в составе гумуса гуминовых кислот. Опытами установлено, что посев люцерны и распашка его через 3 года также изменяет состав гумуса, происходит накопление гуминовых кислот. В случае монокультуры без удобрений хлопчатника, имея глубоко идущую корневую систему гумифицируют подпахотные горизонты почвы. Особенно, это хорошо проявляется при применении удобрений. В условиях хлопководства севообороты должны обеспечивать научно обоснованное чередование хлопчатника с другими культурами (предшественниками), которые во время своего произрастания накапливают в почве достаточное количество органического вещества, азота и других элементов питания растений, улучшают физические свойства почвы и ее микробиологическую активность.

Вывод

В условиях староорошаемых светлых сероземов по улучшению плодородия почв и повышению урожайности хлопчатника можно рекомендовать следующие предложения производству.

1. Выявлено, что подпахотные слои менее производительны. Поэтому рекомендуется окультурить и повысить плодородие нижних горизонтов почвы. Для этого необходимо проводить почво-углубление, обязательное введение севооборотов, посев бобовых трав, сидеральных культур, внесение органических удобрений.

2. Для получения урожая хлопка-сырца порядка 35-40 ц/га в подпахотном слое почвы необходимо иметь в пределах 50-60 т/га гумуса. Для этого следует применять все существующие мероприятия.

3. Исследования подтвердили, что без введения севооборотов дальнейшее развитие хлопководства невозможно. В каждом хозяйстве рекомендуется освоить хлопковые севообороты, используя как предшественники хлопчатника люцерны, зерновые колосовые, кукурузу и сорго.

4. При применении минеральных удобрений под хлопчатник следует учитывать предшественники и их действие на плодородие почвы. По пласту люцерны рекомендуется применять азот, фосфор и калий в соотношении 1:0,7:1 с годовой нормой N 100, P 75, K 100 кг/га, по обороту пласта-соотношение 1:1:0,7 с нормой –N150, P 150, K-100 кг/га, на третий год 1:0,9:0,5-0,6 норма N 250, P225, K-150 кг/га. В последующие годы рекомендуется применять N 250, P150 и K 100кг/га. Система удобрений хлопчатника изменяется и после других предшественников.

5. С целью полноценного использования органического вещества почвы в течение всей ротации севооборота распашку трехлетней люцерны проводить (дифференцированно) двухъярусным плугом на глубину 40 см, на второй и третий годы осуществить на 22-25 см, четвертый год -30 см, пятый год-35 см и последующие годы-40 см.

Литература

1. Киямов А. Тяговое сопротивление прикатывающего катка-гребнеобразователя // Agro ilm. – Тошкент, 2022. – №1 (79). – Б. 98-99.
2. Kiyamov A.Z., Norchaev D.R., Begimqulov F.E. «Research on the Energy Performance of the Ridge Former» International Journal of Advanced Research in Science, Engineering and Technology (IJARSET) ISSN: 2350-0328. IJARSET Journal Impact factor: 6.646. // Vol. 8, Issue 2, February 2021.
3. Mamatov F., Aldoshin N., Mirzaev B., Ravshanov H., Qurbonov Sh. and Rashidov N. Development of a frontal plow for smooth, furless plowing with cutoffs // IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering 1030 (2021) 012135. – United Kingdom, 2021. doi:10.1088/1757-899X/1030/1/012135.
4. Ravshanov H., Babajanov L., Kuziyev Sh, Rashidov N, Kurbanov Sh. Plough hitch parameters for smooth tail // IOP Conf Series: Materials Science and Engineering 883(2020) 012139. – United Kingdom, 2020. doi:10.1088/1757-899X/883/1/012139.
5. Mamatov F., Umurzakov U., Mirzaev B., Rashidov N., Eshchanova G and Avazov I. Physical-mechanical and technological properties of eroded soils //
6. E3S Web of Conferences 264, 04065 (2021). – France, 2021. doi.org/10.1051/e3sconf/202126404065.
7. 6. Khudayarov B., Mardonov Sh., Rashidov N., Sodikov X and Baratov D. Ripper for processing slope field // E3S Web of Conferences 264, 04034 (2021).
8. – France, 2021. doi.org/10.1051/e3sconf/202126404034.